

**АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПРИМЕНИМОЕ К НЕМУ ПРАВО
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЗБЕКСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**ARBITRATION AGREEMENT AND THE LAW APPLICABLE TO IT
FROM THE POINT OF VIEW OF UZBEK LAW**

Алимова Нозимахон Улугбек кизи

**Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета; 70420102 – Международный арбитраж
и разрешение споров**

Alimova Nozimakhon Ulugbek kizi

**Master's student of Tashkent State University of Law;
70420102 – International arbitration and dispute resolution**

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы определения арбитражного соглашения с точки зрения узбекского законодательства. Кроме того, затрагиваются проблемы определения права, применимого к арбитражному соглашению согласно положениям норм отечественной правовой системы.

Abstract: This article considers the definition of an arbitration agreement from the perspective of Uzbek law. In addition, the problems of determining the law applicable to the arbitration agreement under the provisions of the national legal system are also discussed.

Перед тем, как определить подход Узбекистана к определению права, применимого к арбитражному соглашению, хотелось бы определить подход

Узбекистана к определению правовой природы арбитражного соглашения.

Необходимо подчеркнуть, что арбитражное соглашение обладает качественным своеобразием. Однако, положения доктринальных норм позволяют рассматривать его в качестве гражданско-правовой сделки, направленной на защиту прав. В целях обоснования данного утверждения необходимо исходить из теории защиты прав.

В данном контексте необходимо упомянуть, что порядок, а именно надлежащая форма, способы и средства защиты, предусмотрены в нормативных актах.

Рассматривая вопрос о формах, способах и средствах защиты прав, Д.М. Чечот сделал вывод об их самостоятельном характере и специальном содержании, при том, что они находятся в теснейшей взаимосвязи и взаимозависимости¹.

Гражданский кодекс Республики Узбекистан (далее – ГК Узбекистана), а именно статья 10, наделила субъектов гражданских правоотношений правом самостоятельно определить, в какой суд - государственный или третейский - они обратятся за защитой нарушенных субъективных гражданских прав.

Если говорить иначе, сторонам гражданского правоотношения принадлежит право выбора между юрисдикционными органами в рамках, допускаемых законом. Такое положение не противоречит другой статье ГК Узбекистана, устанавливающей, что гражданские права (в том числе и право

¹ Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968, Типография ЛОЛГУ. Ленинград, Университетская наб., 7/9. С. 72

на защиту) осуществляются гражданами и юридическими лицами по своему усмотрению.

Как правильно упомянула М.А.Рожкова, «положения арбитражного соглашения, как и само право на защиту, "активизируются" лишь в случае нарушения (оспаривания) субъективных гражданских прав или законных интересов стороны - участника гражданского правоотношения»².

Целесообразно говорить, что арбитражное соглашение не находится в непосредственной зависимости от наличия самого гражданского правоотношения, поскольку его основной целью является установление не прав и обязанностей сторон, которые вытекают из гражданско-правовой сделки, а конкретизация формы и защиты прав, вытекающих из договорных обязательств.

Если говорить иначе, арбитражное соглашение является самостоятельным по отношению к основному контракту также в случае включения арбитражной оговорки в основной договор. Самостоятельность арбитражного соглашения выражается в том, что отсутствие между сторонами гражданских правоотношений (к примеру, в случае недействительности сделки) не препятствует недействительности арбитражного соглашения. Также действует обратное правило, которое регламентирует, что признание арбитражного соглашения недействительным не влечёт за собой недействительность основного договора.

Обязательным для сторон является надлежащим образом заключенное

² М.А.Рожкова «К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ АРБИТРАЖНЫХ СОГЛАШЕНИЙ», https://rozhkova.com/pdf/2004_%20prirodaARBSOGL.pdf

арбитражное соглашение. Обязательность выражается в том, что стороны не могут изменить его в одностороннем порядке - такое изменение допустимо только по обоюдному соглашению сторон.

Исходя из вышесказанного и с учетом того, что категория защиты права является категорией материального права, арбитражное соглашение следует относить к гражданско-правовым сделкам, направленным к защите прав.

Практика международных судов показывает наиболее частое применение принципа автономии воли сторон или «separability». И.Рустамбеков, в частности определяет данное понятие, как «автономность арбитражной оговорки, принцип, в соответствии с которым арбитражная оговорка трактуется как соглашение, не зависящее от других условий договора, в который она включена, и, как считает большинство специалистов, подчинена «lex arbitri», а не «lex contractus»³. Данный «принцип делает бессмысленными попытки оспорить действительность договора, в который включено арбитражное соглашение, с целью воспрепятствовать арбитражному рассмотрению вытекающего из этого договора спора. При этом вопрос о действительности арбитражной оговорки решается в зависимости от ее содержания, формы и полномочий лиц, которые ее подписали»⁴.

Таким образом, данный принцип регламентирует, что стороны договора при его заключении могут самостоятельно выбирать право страны,

³ «lex contractus» - материальное право, применимое к договору.

⁴ Рустамбеков И.Р, Международный арбитраж: словарь терминов. – Ташкент, 2019., 67 ст (82 стр).

регулирующего их отношения, в том числе в случае рассмотрения спора между данными лицами в судебных или арбитражных органах.

В частности, для определения применимого права можно воспользоваться статьёй 1158 ГК Узбекистана, который регламентирует правила определения права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом. В соответствие с положениями данной нормы, «право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании ГК, иных законов, международных договоров и признаваемых международных обычаев, а также на основании соглашения сторон.

Если невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право, наиболее тесно связанное с гражданско-правовыми отношениями, осложненными иностранным элементом»⁵.

Толкование положений данной статьи точно не определяют какой именно подход необходимо применять. Несмотря на это, они регламентируют, что в случае отсутствия применимого права, целесообразно опираться

на право, наиболее связанное с гражданско-правовым отношением.

Касательно данной ситуации также высказался В.А.Канашевский, который указал, что «к арбитражной оговорке, очевидно, должно применяться право государства места проведения арбитража, поскольку

⁵ Гражданский кодекс Республики Узбекистан, 2 часть, источник: www.lex.uz

именно с этим правом существует наиболее тесная связь»⁶.

Основным законом Узбекистана, регулирующий сферу арбитражного разбирательства, является Закон «О международном коммерческом арбитраже», нацеленный «на установление отдельного правового режима, применимого в отношении международного коммерческого арбитража, максимальное повышение эффективности арбитражного разбирательства, а также минимизирование судебного вмешательства»⁷.

Среди других важных норм, Закон регламентирует порядок предписания обеспечительных мер, а также принятия решения арбитражным судом, прекращения арбитражного разбирательства и признание и приведение в исполнение арбитражных решений арбитражных судов, вне зависимости

от Как мы уже ранее упомянули, данный правовой акт даёт определение, идентичное с определением, указанным в Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Положения нормативного акта чётко указывают, что арбитражное соглашение является «...соглашением сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними (сторонами) с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно договорной характер или нет...». Исходя из данного понятия целесообразно говорить, что стороны арбитражного соглашения сами определяют круг споров, подлежащего к рассмотрению в арбитраже. Кроме того, данное положение не обязывает правоотношение между

⁶ Kanashevskiy V.A. Mezhdunarodnye sdelki: pravovoe regulirovanie [International Transactions: Legal Regulation]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2016. 664 p (658 стр.)

⁷ Закон «О международном коммерческом арбитраже», Источник: www.lex.uz

сторонами обладать договорным характером, т.е. отсутствие конкретного договора между сторонами не препятствует заключению арбитражного соглашения.

В данном случае Закон предоставляет возможность заключить отдельное арбитражное соглашение вместо арбитражной оговорки в основном договоре.

Также положения данной нормы устанавливает требования к форме арбитражного соглашения, устанавливающих порядок его заключения

в письменной форме и зафиксировано в любой форме, включая электронное сообщение, если содержащаяся в нем информация доступна для последующего использования .

Среди других важных норм, Закон регламентирует порядок предписания обеспечительных мер, а также принятия решения арбитражным судом, прекращения арбитражного разбирательства и признание и приведение в исполнение арбитражных решений арбитражных судов, вне зависимости от места нахождения арбитража.

Статья 50 определяет «заявление в суд одной из сторон об отмене арбитражного решения как исключительное средство его обжалования и прописывает основания для отмены. Важно отметить, суды Республики Узбекистан имеют полномочия отменять арбитражное решение, только в случае если место арбитражного суда, который вынес арбитражное решение находится на территории Республики Узбекистан» .

Не менее важным моментов в процессе арбитража является признание

и приведение в исполнение арбитражного решения. Настоящий Закон предписывает, что на территории Республики Узбекистан признаются

и приводится в исполнение арбитражное решение независимо от страны его вынесшего, в случае подачи ходатайства в суд. Согласно нормам Экономического процессуального Кодекса Республики Узбекистан (далее – ЭПК Узбекистана), данное заявление подаётся со стороны, в пользу которой было вынесено арбитражное решение.

Стоит отметить, что аналогичные положения об условиях признания и приведения арбитражных решений на территории Узбекистана содержатся как в вышеупомянутом законе, так и в ЭПК Узбекистана. Момент на который стоит обратить особое внимание – это отказ в признании и приведении иностранного арбитражного решения в случае, если «спор не может быть предметом арбитражного разбирательства по законодательству Республики Узбекистан». Толкование данной нормы определяет,

что рассмотренный

в иностранном арбитражном суде спор должен быть арбитрабельным в соответствие с нормами законодательства Узбекистана. Однако именно здесь мы видим, что отсутствие чёткой регламентации круга споров, подлежащих рассмотрению в арбитраже ни в основном национальном акте, регулирующего вопросы разрешения спора в арбитражном порядке (здесь имеется в виду Закон «О международном коммерческом арбитраже»),

ни в Гражданском кодексе.

Не менее важно упомянуть положения Гражданского процессуального

кодекса Республики Узбекистан (далее – ГПК Узбекистана), также содержащие нормы касательно признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Согласно данной норме, суд может отказать

в рассмотрении дела, если оно в соответствие с законодательством Узбекистан относится к исключительной компетенции национальных судов. Однако, остаётся открытым вопрос касательно споров, подлежащих рассмотрению

в судах Узбекистана, в целях признания и приведения в исполнение на его территории.

Основное понятие арбитражному соглашению с точки зрения узбекского подхода также отражены в вышеупомянутом Законе.

Он регламентирует определение норм, применимых к существу спора (статья 44). Однако стоит обратить внимание, что в данном правовом акте не отражены вопросы регулирования права, применимого к арбитражному соглашению в случае отсутствия волеизъявления сторон.

Таким образом намечается вывод: с учетом того, что категория защиты права является категорией материального права, арбитражное соглашение следует относить к гражданско-правовым сделкам, направленным к защите прав. Однако анализ норм гражданского права, а также норм, регулирующих соответственно рассмотрение споров в арбитраже, подтверждает отсутствие единого узбекского подхода к определению применимого права к арбитражному соглашению.

